

ANIVERSARIO

Revista Venezolana de Gerencia

Revista Venezolana de Gerencia

Vinculación con la sociedad en el contexto universitario: percepciones

Guerrero Gallardo, Hector Iván*

Resumen

El presente estudio tuvo como objetivo comprender la problemática acerca de la vinculación del sector universitario con la sociedad desde las percepciones de los profesores noveles. El enfoque seleccionado fue cualitativo, con la participación de 68 docentes noveles de la Universidad Central de Ecuador a los que se les aplicó una entrevista estructurada para comprender el fenómeno de estudio. El análisis de datos se realizó a través del programa informático Aquad Seis. La categoría central estuvo compuesta por cuatro códigos emergentes: a) Problemáticas de condicionantes estudiantiles; b) Problemáticas de condicionantes personales; c) Problemáticas de condicionantes institucionales y, d) no detecta problemas. Algunos resultados revelan que los profesores noveles en su mayoría se muestran desinformados y con poca experiencia en la ejecución de acciones de vinculación de la universidad con la sociedad. De modo conclusivo se considera que establecer programas de formación al profesor novel es una tarea esencial en la implementación de esta función en la universidad, que beneficia al estudiante en el acercamiento a la realidad profesional y social; así como a las comunidades en las cuales se insertan.

Palabras clave: Problemas; profesorado novel; vinculación; sociedad; universidad.

Recibido: 14.02.2021 Aceptado: 13.04.2021

** Docente de la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática, Carrera de Ingeniería Civil. Doctor PhD en Investigación Educativa – Universidad de Alicante de España. Magíster en Gerencia de Proyectos Educativos y Sociales – Universidad Central del Ecuador. Doctor en Investigación y Planificación Educativa – Universidad Técnica de Ambato. E-mail: higuerrero@uce.edu.ec
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3026-3720>

Linking with society in the university context: perceptions of novel teachers

Abstract

The purpose of this study was to understand the problems regarding the connection of the university sector with society from the perceptions of new teachers. The selected approach was qualitative, with the participation of 68 novice teachers from the Central University of Ecuador to whom a structured interview was applied to understand the phenomenon of study. Data analysis was performed through the Aquad Six computer program. The central category was made up of four emerging codes: (a) Problems of student conditioning factors; (b) Problems of personal conditioning factors; (c) Problems of institutional conditions and, (d) does not detect problems. Some results reveal that most novice professors are uninformed and with little experience in carrying out actions to link the university with society. In a conclusive way, it is considered that establishing training programs for new teachers is an essential task in the implementation of this function in the university, which benefits the student in approaching the professional and social reality; as well as the communities in which they are inserted.

Keywords: Problems; novice teacher; bonding; society; university.

1. Introducción

Los cambios sociales, económicos, culturales y tecnológicos que ocurren en la actualidad global demandan de las universidades acciones vinculantes que aporten soluciones a los problemas emergentes y por ende contribuyan al desarrollo de la sociedad. Esta vinculación de las unidades académicas produce la pertinencia social del quehacer universitario (Lezama, 2015) al trascender la mirada racionalista de la formación y apuntar hacia el compromiso social de la academia y de sus actores sociales (Posso et al, 2020)

En Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior señala que las actividades de vinculación “se realizarán en coordinación con organizaciones

comunitarias, empresas e instituciones públicas y privadas relacionadas con la respectiva especialidad” (Ministerio de Educación del Ecuador, 2010, art. 87). De acuerdo con este planteamiento, se puede inferir que los procesos de vinculación en las universidades deben impactar constructivamente a la sociedad y a la región en las cuales están inmersas, asimismo constituirse en espacios políticos de crítica y reflexión en torno a las problemáticas que envuelven a la sociedad, revelando propuestas de solución frente a las desigualdades e inequidades sociales y universitarias.

De allí, la demanda social crea también altos niveles de competitividad que como sostienen Linares, Santovenia y Cruz (2014) exigen prácticas pre-profesionales que den pertinencia al

quehacer del estudiante en formación y respondan a la demanda profesional del mundo globalizado; lo que refleja el importante compromiso social de las universidades. Desde esta perspectiva, las prácticas deben ser acompañadas por los docentes quienes al conocer los fundamentos y propósitos propios de la especialidad imprimen una intención específica en el desarrollo de las actividades de vinculación en la comunidad o empresa, los docentes entonces se convierten en artífices de la dimensión práctica del currículo y de alguna manera tienden puentes entre el conocimiento adquirido y la aplicación del mismo en el contexto o escenario que se requiera.

Martín, Conde y Mayor (2014), afirman que los profesores noveles aún se encuentran desorientados y muestran un alto nivel de desinformación con respecto a cómo se debe desarrollar el proceso de vinculación y los trámites institucionales a realizar. En palabras de Bozu un profesor novel es aquel “recién graduado de la universidad que imparte docencia por primera vez en una institución educativa. Se caracteriza por tener poca o ninguna experiencia docente previa” (2009:320). Por lo tanto, los profesores noveles requieren acompañamiento de las autoridades universitarias en cuanto a las instrucciones claras de los procedimientos a seguir y la colaboración de los docentes más experimentados para que las actividades de vinculación con la sociedad sean más pertinentes, contextualizadas y secuenciadas de manera adecuada.

Asimismo, Rojas (2017) mencionan un enfoque más crítico de enseñanza por parte del docente novel, le daría un valor agregado al proceso de aprendizaje por cuanto los estudiantes

se insertarían en una lógica más reflexiva de su hacer, con una criticidad propia de los requerimientos sociales emergentes y, en consecuencia, responder con acciones más adecuadas desde sus saberes construidos, en una verdadera toma de conciencia acerca del mundo y del papel que tienen en su transformación. Para Padilla, Aguirre y Silva (2012: 21) “el enfoque sociocrítico orienta la comprensión de la formación del ser humano como un sujeto dinámico y gestor de las mejores relaciones sociales y mejor calidad de vida para todos”.

Hechas las consideraciones anteriores, es de vital importancia para este estudio comprender la visión problematizadora del docente novel con relación a la vinculación universidad – sociedad. En este sentido, el presente estudio se realizó desde un enfoque cualitativo la cual para Gurdían (2007) este tipo de estudio aproxima al investigador lo más posible al fenómeno y le permite estar atento a las dimensiones que emerjan en el proceso. El escenario empleado fue la Universidad Central del Ecuador localizada en la ciudad de Quito y los sujetos de investigación fueron 68 docentes noveles de distintas Facultades perteneciente a 4 áreas de conocimiento: a) Área de Humanidades, Artes y Deportes; b) Área de Ciencias de la Vida; c) Área de Ciencias Sociales y, d) Área Físico-Matemática. Con respecto a la técnica de recolección de la información, se utilizó la entrevista estructurada, la cual fue validada por tres investigadores expertos para lograr la triangulación de la evaluación. Para procesar los datos se utilizó el programa informático Aquad Seis, lo que permitió develar los códigos y sub-códigos emergentes, y ayudó a construir la matriz de codificación contentiva de la categoría

central (Problemática en acciones de vinculación con la sociedad). E análisis de la información, la rigurosidad como elemento de calidad de la investigación y la ética del investigador fueron clave para asegurar la fiabilidad de los hallazgos.

2. Vinculación de las universidades con la sociedad: Modelos explicativos.

En la actualidad, las universidades generan gran cantidad de conocimientos que aportan al desarrollo social y económico de las naciones y que parten de las funciones sustantivas de su quehacer: docencia, investigación y la vinculación con la sociedad, también llamada extensión universitaria. Con respecto a esta última, algunos autores han profundizado en su naturaleza para poder delimitar las acciones propias de la misma con respecto a las otras funciones de la universidad.

Ruiz citado por Brito, Gordillo y Quezada (2015) asegura que hay una vertiente relacionada a la extensión o difusión cultural que lleva acabo compartir de saberes artísticos con la sociedad y otra vertiente llamada extensión académica o universitaria que incluye servicios asistenciales a las comunidades, servicios de apoyo docente (educación continua, formación de profesores y otros actores educativos, entre otros), y servicios médicos, jurídicos y técnicos en variadas áreas del saber.

Los autores mencionados, afirman que la vinculación con la universidad presta además un valioso aporte a la docencia e investigación, dentro y fuera de su escenario; es además una función estratégica que favorece la

formación integral de los estudiantes y otros miembros de la comunidad universitaria, acercándolos a los contextos profesionales y comunitarios en una acción comprometida consigo mismos y con los demás.

De acuerdo a la Universidad Central del Ecuador [UCE] (2019:3) la vinculación con la sociedad se refiere a los “planes, normas, políticas, reglamentos, recursos, actividades administrativas, así como acciones y proyectos de enlace, mediante los cuales la UCE llevara a cabo, de manera sistematizada y coordinada, pero no burocratizada, sus relaciones con los sectores social, público y productivo”. En esta medida la vinculación es una función fundamental para fortalecer la formación académico profesional de los estudiantes, que contribuye al desarrollo social pero también al propio desarrollo institucional.

Dada la importancia de comprender y explicar la actuación de la universidad como agente de cambio en la sociedad y las formas pertinentes de vincularse para potenciar sus capacidades y recursos en este proceso, diferentes autores han propuesto modelos que ayudan a orientar esta vinculación. En este sentido, Di Bello y Romero (2017) identifican dos grandes perspectivas del rol de vinculación de las universidades con la sociedad: El enfoque de la triple hélice propuesto por Etzkowitz y Leydesdorff (2000) y un enfoque regional que trasciende la producción de conocimientos para comprometer a la universidad no solo con la producción sino con la misma situación de enseñanza, para abordar necesidades de formación y del entorno. No obstante, para efectos de este artículo se presenta un tercer enfoque contextualizado al ámbito latinoamericano denominado

Responsabilidad Social Universitaria (RSU), desde una perspectiva crítica.

2.1. Enfoque de la Triple Hélice

Este enfoque ideado por Etzkowitz y Leydesdorff (2000) plantea diferentes patrones de interacción para los actores que participan del proceso de vinculación como: el gobierno, las empresas y las universidades. Obviamente y a partir de los cambios globales que se han generado, el modelo ha evolucionado

desde una fase I (industria-academia), fase II (concreción de las esferas institucionales y sus relaciones) y la fase III, que considera además una zona de entes híbridos que pueden cumplir algunas funciones mixtas de las tres esferas principales: gobierno, universidad, empresas (Diagrama 1), con la finalidad de apoyar, consolidar y gestionar el desarrollo científico, tecnológico y económico que beneficia a la sociedad y a todos los participantes (Castillo, Lavín y Pedraza, 2014).

Diagrama 1
Modelo de la Triple Hélice

Fuente: Etzkowitz y Leydesdorff citado por Castillo, et al, (2014).

Tal como se observa, las esferas se interrelacionan creando una zona híbrida, pero además la sociedad es el espacio de inmersión de todas ellas, es el entorno generador por excelencia

que al mismo tiempo aloja el accionar de vinculación y se beneficia potenciando su desarrollo. De acuerdo con Chang (2010), el modelo de la Triple Hélice permite fomentar la innovación y el

los sectores más vulnerables.

Referencias bibliográficas

Asamblea Constituyente de Montecristi (2011). *Constitución de la República del Ecuador*. Quito: Medios públicos E.P. https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf

Barreno, M., Barreno, Z. y Olmedo, A. (2018). La educación superior y su vinculación con la sociedad: referentes esenciales para un cambio. *Revista Universidad y Sociedad*, 10(3), 40-45. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202018000300040&lng=es&nrm=iso

Bozu, Z. (2009). El profesorado universitario novel y su proceso de inducción profesional. *Magis Revista Internacional de Investigación en Educación*, 1(2), 317-328. <https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/MAGIS/article/view/3387>

Brito, L., Gordillo, I. y Quezada, C. (2016): *La vinculación con la sociedad y la universidad pública en el Ecuador*. *Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales*. <https://www.eumed.net/rev/ccss/2016/03/vinculacion.html>

Caride, J. A. (2016). La pedagogía social en el diálogo de las universidades con la educación popular y la educación social. *Revista Interamericana de Educación de Adultos*, 38(1), 85-106. <https://www.redalyc.org/journal/4575/457545337006/html/>

Castillo, L., Lavín, J. y Pedraza, M. (2014). La gestión de la triple hélice: fortaleciendo las relaciones entre la universidad, empresa, gobierno. *Multiciencias*, 14 (4), 438-446. Disponible en: <https://produccioncientificaluz.org/index.php/multiciencias/article/view/19482>

Castro, N., López, G. y López, R. (2017). El Vínculo Universidad-Sociedad en el Contexto Actual del Ecuador. *Revista Universidad y Sociedad*, 9(1), 165-172. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202017000100024&lng=es&tng=es

Chang, H. (2010). El modelo de la triple hélice como un medio para la vinculación entre la universidad y empresa. *Revista Nacional de Administración*, 1(1), 85-94. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3698520.pdf>

Cho, Y. (2017). Towards an engaged campus: Measuring and comparing definitive stakeholders' perceptions of university social engagement in South Korea. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, 18(2), 185-202. <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJSHE-12-2015-0194/full/html>

de Scorza, C. (2006). Sobre la ley de servicio comunitario del estudiante de educación superior. *Educere v.10.*, (34). <https://bit.ly/3zZXCyA>

Di Bello, M. y Romero, L. (2017). Vinculación y extensión universitaria: la relación entre la universidad y sus entornos en las universidades nacionales de Quilmes y Lanús. *Apuntes*, 82,145-171. <https://doi.org/10.21678/apuntes.82.867>

Duque, J., Reyes, A., y Morocho, G. (2010). El proyecto universitario de vinculación con la sociedad como un eje transversal integrador en la formación del futuro profesional desde una perspectiva de las carreras técnicas. https://www.pedagogia.edu.ec/public/docs/Comision_10/el_proyecto_universitario_de_vinculacion_con_la_sociedad.pdf

Etzkowitz, H., and Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation

- from national systems and “mode 2” to a Triple Helix of University-Industry government relations. *Research Policy*, 29, 109-123. [https://doi.org/10.1016/S0048-7333\(99\)00055-4](https://doi.org/10.1016/S0048-7333(99)00055-4)
- Gurdián, A. (2007). *El Paradigma Cualitativo en la Investigación Socioeducativa*. Costa Rica: IDER.
- Holland, B. (2001). Toward a Definition and Characterization of the Engaged University. *Metropolitan Universities*, 2(3), 20-29. <https://journals.iupui.edu/index.php/muj/article/view/19903>
- Lezama, E. (2015) Interacción universidad-comunidad: la articulación estratégica de la UNEXPO Puerto Ordaz con la Siderúrgica del Orinoco y PULPACA en el servicio comunitario. *Revista Orinoco Pensamiento y Praxis*, 6, 1-21. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5913745.pdf>
- Linares, M., Santovenia, J. y Cruz, M. (2014). Retos hacia la sostenibilidad de la sociedad: Los nexos Universidad-Empresa. *Opción Universidad del Zulia*, 31(6). <https://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/view/20738>
- Martín, A. Conde, J. y Mayor, C. (2014). La identidad profesional docente del profesorado novel universitario. *REDU Revista de Docencia Universitaria*, 12(4), 141-160. <https://polipapers.upv.es/index.php/REDU/article/view/5618>
- Medina, R., Franco, M., Torres, L., Velásquez, K., Valencia M. y Valencia A. (2017). La responsabilidad social universitaria en la actual sociedad del conocimiento. Un acercamiento necesario. *Medisur*, 15(6), 786-791. <http://scielo.sld.cu/pdf/ms/v15n6/ms06615.pdf>
- Ministerio de Educación del Ecuador (2010) Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). https://siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/ec_6011.pdf
- Padilla, J., Aguirre, W., y Silva, W. (2012). La docencia universitaria con miras a la comprensión de la realidad: una mirada desde el enfoque sociocrítico. *Revista de Investigaciones UNAD*, 11(2), 9-23. <https://doi.org/10.22490/25391887.786>
- Posso, R., Barba L. y Otáñez, N. (2020). El conductismo en la formación de los estudiantes universitarios. *Revista Educare Segunda Nueva Etapa 2.0.*, 24(1), 117-133. <https://doi.org/10.46498/reduipb.v24i1.1229>
- Rojas, S. (2017). Pensamiento de paulo freire desde la pedagogía de la autonomía. Opción pedagógica emergente para educación en valores. *REDHECS*, 23(2). <http://ojs.urbe.edu/index.php/redhecs/article/view/710>
- Torres, Á. F., Posso R. J., De la Cueva-Constante, R. R., y Barba-Miranda, L. C. (2018). Herramientas metodológicas para el desarrollo de habilidades investigativas en los estudiantes. Una praxis necesaria. *Olimpia: Publicación científica de la Facultad de Cultura Física de la Universidad de Granma*, 15(50), 119-132. <https://revistas.udg.co.cu/index.php/olimpia/article/view/93/118>
- Universidad Central del Ecuador (2019). Coordinación de vinculación con la sociedad. Sistema de vinculación. <https://bit.ly/3rKi1EU>
- Vallaey, F. (2014). La responsabilidad social universitaria: un nuevo modelo universitario contra la mercantilización. *Revista Iberoamericana de Educación Superior*, 5(12), 105-117. <https://bit.ly/3jcvvp3>